

УДК 635.21:631.81.095.337

**Сортовая реакция картофеля на фолиарное применение
модифицированного глауконита**

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. Фолиарная обработка растений 0,01%-ным рабочим раствором модифицированного глауконита позволяет повышать урожайность картофеля на 14,5-17,7 % (4,90-5,98 т/га) по сравнению с контролем.

Ключевые слова: картофель, глауконит, урожайность.

Varietal response of potatoes to foliar application of modified glauconite

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural Sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. Foliar treatment of plants with 0.01% working solution of modified glauconite allows increasing potato yield by 14.5-17.7% (4.90-5.98 t / ha) compared to control.

Keywords: potatoes, glauconite, yield

Введение. Значительные ресурсы глауконитов (например, в Челябинской области их запасы оцениваются в 300 млн. т) обуславливают актуальность исследований, направленных на эффективное использование этого местного, природного минерального удобрения [1-6].

Опыты 2001-2003 гг. в лесостепной зоне Челябинской области показали, что глауконитовые пески Каринского месторождения могут использоваться в качестве удобрения картофеля (10 т/га) без предварительной подготовки. При достаточной обеспеченности влагой прибавка урожая картофеля составила в среднем за 3 года 6,7 т/га или 21,5 % по сравнению с контролем [7]. В годы с

дефицитом влаги в период клубнеобразования эффективность применения глауконита снижается, что можно объяснить уменьшением доступности питательных элементов питания глауконита для растений [8].

В 2009-2011 гг. изучена эффективность foliarной обработки картофеля водными растворами модифицированного глауконита в лесостепной зоне Челябинской области. Наибольший эффект имела вытяжка глауконита, полученная при добавлении 0,2% оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ), и разбавленная перед применением дистиллированной водой в 20 раз. В среднем за 3 года прибавка урожая картофеля составила 6,0 т/га или 17,7 % по отношению к контролю [9, 10].

Цель исследований: Изучить сортовую реакцию картофеля на foliarное применение модифицированной вытяжки глауконита в лесостепной зоне Челябинской области.

Материалы и методика. В 1 л модифицированной вытяжки глауконита (перед разбавлением) содержалось 8,4 мг нитратного азота, 16,8 мг подвижного фосфора, 16,8 мг обменного калия, 198,6 мг кальция и 48,3 мг магния. Кроме того, в растворе обнаружены хелатные формы микроэлементов: железо (55,0 мг/л), марганец (0,7 мг/л), медь и никель (по 0,12 мг/л), цинк (0,06 мг/л) и кобальт (0,03 мг на 1 л).

Схема опыта. Фактор А – глауконит: 1. Без обработки; 2. Foliarная обработка растений в период бутонизации. Фактор В – густота посадки: 1. 75x27 см (49,3 тыс. клубней/га); 2. 75x19 см (70,1 тыс./га). Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Захар; 3. Амулет; 4. Каштак (среднеспелые). Фактор D – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Минеральные удобрения в расчете на урожайность 40 т/га ($N_{124}P_{165}K_{75}$); 3. Минеральные удобрения в расчете на урожай 60 т/га ($N_{267}P_{285}K_{332}$).

Опыт закладывали в четырехкратной повторности. Площадь делянки – 27 м² (9x3 м). Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Обработку данных проводили методом многофакторного дисперсионного анализа [11]. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с

содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,2%, подвижного фосфора (по Чирикову) – 34,5 мг/кг почвы, обменного калия (по Чирикову) – 285 мг/кг почвы, минерального азота ($\text{NO}_3 + \text{NH}_4$) – 105 мг/кг почвы. Кислотность почвы ($\text{pH}_{\text{сол}}$) – 4,59.

Посадка 6 мая 2020 г. на глубину 5-6 см с одновременным протравливанием клубней (Бенорад, 0,5 кг/т + Иמידор Про, 0,2 л/т). Масса клубней 30-50 г. Предшественник – чистый пар. Удобрения вносились в дозе, рассчитанной на планируемый урожай [12], вручную весной перед посадкой картофеля.

Погодные условия вегетационного периода 2020 года были в целом не благоприятны для картофеля (таблица 1). Дефицит осадков первые три месяца и повышенный температурный режим июля оказал негативное влияние на рост и развитие растений. Осадки августа (102 мм) не смогли исправить положение. По величине гидротермического коэффициента период вегетации (май-август) признан недостаточно-влажным ($\text{ГТК} = 0,85$).

Таблица 1 – Метеорологические условия 2020 года

Показатели	Май	Июнь	Июль	Август	За вегетацию
Температура, °С	15,6	16,4	22,5	18,3	18,2
Сумма осадков, мм	22,9	22,3	43,5	101,7	190,4
ГТК	0,49	0,45	0,62	1,79	0,85

Результаты исследований и их обсуждение. Урожайность картофеля в 2020 г. в значительной степени зависела от густоты посадки (вклад фактора – 41,5 %) и уровня питания (39,6 %). 12,4 % вариации урожайности определялось генотипом. Вклад глауконита в целом по опыту незначительный (0,4 %).

Тем не менее, установлено, что фолиарная обработка модифицированной вытяжкой глауконита достоверно повышала урожайность картофеля сорта Розара (на 1,7 т/га) и Каштак (на 1,8 т/га). Продуктивность сортов Захар и Амулет изменялась незначительно (таблица 2).

Таблица 2 – Урожайность картофеля в 2020 г. (среднее по сортам)

Обработка	Розара	Захар	Амулет	Каштак	Среднее
Без обработки	19,4	26,3	30,7	23,9	25,1
Вытяжкой глауконита	21,1	26,9	30,3	25,7	26,0
$\text{НСР}_{05} \text{ A} = 1,05; \text{НСР}_{05} \text{ C} = 1,49$					

Биохимический анализ клубней показал, что в условиях 2020 года фолиарное применение модифицированной вытяжки глауконита достоверно повышало крахмалистость клубней сорта Захар (на 0,75 %) и Амулет (на 0,98 %) и не влияло на этот показатель у сортов Розара и Каштак (таблица 3).

Таблица 3 – **Крахмалистость клубней картофеля в условиях 2020 г.**
(среднее по сортам)

Обработка	Розара	Захар	Амулет	Каштак	Среднее
Без обработки	12,26	12,19	11,66	13,60	12,43
Вытяжкой глауконита	12,52	12,94	12,64	13,64	12,93
НСР ₀₅ А = 0,30; НСР ₀₅ С = 0,43					

Сбор крахмала с единицы площади достоверно увеличивался по всем сортам картофеля: у сорта Розара – на 0,26 т/га, Захар – на 0,30 т/га, Амулет – на 0,30 т/га, Каштак – на 0,25 т/га (таблица 4).

Таблица 4 – **Крахмалистость клубней картофеля в условиях 2020 г.**
(среднее по сортам)

Обработка	Розара	Захар	Амулет	Каштак	Среднее
Без обработки	2,36	3,18	3,51	3,21	3,06
Вытяжкой глауконита	2,62	3,48	3,81	3,46	3,34
НСР ₀₅ А = 0,16; НСР ₀₅ С = 0,23					

Заключение. 1. В условиях недостаточного увлажнения 2020 года выявлена сортовая реакция картофеля на фолиарное применение модифицированной вытяжки глауконита. У раннего сорта Розара и среднеспелого сорта Каштак этот прием вызывал достоверное увеличение урожайности клубней (на 1,7-1,8 т/га), но не влиял на их крахмалистость. Тогда как у среднеспелых сортов картофеля Захар и Амулет фолиарная обработка вытяжкой глауконита достоверно повышала содержание в клубнях крахмала (на 0,75 и 0,98 % соответственно), но не влияла на их урожайность.

2. Обработка глауконитом обеспечивала достоверное увеличение сбора крахмала с единицы площади по всем сортам картофеля (прибавка – от 0,25 до 0,30 т/га, при НСР₀₅ А = 0,16).

Литература

1. **Глаз Н.В., Сороколетова А.С., Токорева О.И.** Применение цеолитсодержащего минерального сырья в растениеводстве // Молодые ученые-агропромышленному производству Дальнего Востока. Сб. науч. тр. – Владивосток, 2006. – С. 58-62.
2. **Васильев А.А.** Влияние глауконита на поступление азота, фосфора и калия в растения картофеля // Агрохимия. – 2014. – № 8. – С. 40-50.
3. **Горельникова Е.А., Ковалёва С.В., Карпунина Л.В., Сплюхин В.П., Сержантов В.Г.** Оценка возможности применения глауконита в качестве сорбента и удобрения в почве // Аграрный научный журнал. – 2015. – № 11. – С. 3-5.
4. **Рудмин М.А., Мазуров А.К.** Глауконитовые породы как перспективные попутные продукты Бакчарского месторождения (Томская область) // Проблемы геологии и освоения недр: сб. тр. – Томск, 2018. – С. 164-166.
5. **Щербакова Н.Н., Хапцев З.Ю., Вениг С.Б., Захаревич А.М., Сержантов В.Г.** К вопросу о перспективах использовании глауконита как комплексного источника микроэлементов и носителя иммобилизованных форм биофунгицидов // Зыкинские чтения: Мат. науч.-практ. конф. – Саратов, 2020. – С. 201-213.
6. **Макаров Б.И., Терещенко Н.Н., Рудмин М.А.** Оценка эффективности применения глауконита в качестве удобрения для яровых зерновых // Известия КГТУ. – 2020. – № 56. – С. 143-156.
7. **Васильев А.А.** Глауконит – эффективное природное минеральное удобрение картофеля // Аграрный вестник Урала. – 2009. – № 6. – С. 35-37.
8. **Васильев А.А.** Влияние глауконита на минеральное питание растений картофеля // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3. – С. 17-19.
9. **Васильев А.А., Уфимцева Л.В., Глаз Н.В.** Эффективность фолиарного применения модифицированной вытяжки глауконита на культуре картофеля // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сб. науч. тр. – Челябинск, 2015. – С. 245-252.
10. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.
11. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
12. **Васильев А.А., Зыбалов В.С.** Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала Аграрный вестник Урала. – 2014. – № 5 (123). – С. 6-9.